

ПРЕСТУПНАЯ ШКОЛЬНАЯ ТРАВЛЯ И БУЛЛИНГ В РОССИИ

Гарифуллин Рамиль Рамзиевич

Доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета, кандидат психологических наук, заслуженный работник культуры РТ.

Необходимо признать, что проблема травли или буллинга остро возросла в российских школах.

Наконец-то и в Казани после убийственных событий в 175 гимназии эти проблемы перестали игнорироваться (в мае 2021 в Казани 19-летний Ильназ Галявиев напал на гимназию № 175. В результате погибли девять человек). В Татарстане возросло число звонков детей на телефон доверия — в основном школьники жалуются на буллинг и взаимоотношения в школе среди одноклассников.

Так, в 2020 году на детский телефон доверия поступило 32811 звонков, а в 2021-м их количество достигло 35245.

Значительно выросли звонки на детский телефон доверия в 2020 году, и в 2021-м продолжился рост. Всего 35 тысяч звонков.

Читаешь или слушаешь отчеты директоров школ. Как будто нет проблем? Все выражено мягко, замаскировано под импортное слово «буллинг», а реально это обычная школьная травля, дедовщина, разбор, уголовное хулиганство с риском для жизни детей и подростков.

Нужны ли мощные инвестиции в решение этой проблемы с помощью организации психологической службы в школе?

Тема школьных инвестиций в эту проблему — это иная проблема. Здесь нужен мощный контроль за нецелевым освоением этих финансовых средств. Нужно изучать скрытые мотивы этих инвестиций. Данная моя статья не об этом.

Увы! Практика и история школьных психологов в России показала, что школьные психологи — это почему-то не помощь детям, а лишь стукачество к директору школы. Более того, статистика и опросы школьников показывают, что чаще всего ученик к школьному психологу сам не ходит, так как знает, что через некоторое время весь разговор узнает директор и для школьника это обернется еще большей проблемой. Конечно, не всегда так бывает, но сущность происходящего в этом явлении схвачена.

Таким образом, школьные психологи не могут помочь детям решить конфликт со сверстниками, с учителями, с родителями. То есть, не могут оказать психологическую помощь. А зачем тогда содержать психологов в школах, если дети им не доверяют?

Школьный психолог это просто декорация!

В чем заключаются социальные и социально-психологические причины преступной травли, хулиганства и разбоев в школе?

Приведу лишь некоторые причины:

Общество стало кастовым. По сути, школы разделены на бедные для нищеты и богатые («элитные»).

Демотивация учителей. Это нежелание и неумение учителей выстраивать общение с подростками. Учителя не пытаются познать то, что чувствуют учащиеся, не обязательно школьные отморозки. У учителей нет сил для этого, в силу истощения от школьной бюрократизации.

Буллинг со стороны самих учителей. Директор школы бывает даже в курсе. Ведь главное — рейтинг школы! Учительский буллинг — не менее страшное явление. И достаточно распространенное. И безнаказаное!! А теперь временем, дети вынуждены из-за этого менять школы.

Среди учащихся школ есть представители ОПГ и всяческой гопоты. Во время психотерапии как-то услышал от одного своего пациента, как местная школьная гопота издевалась над ребятами из коррекционного класса, т.е. над ребятами с отклонениями в развитии. Были побои. Это ужас!

Парадоксально, но чаще всего жестокая травля и буллинг идет от детей из экономически благополучных семей. Они мнят себя хозяевами жизни!

Игнорирование и эмоциональная тупость педагогов. По сути, с молчаливого согласия, одобрения и наплеательства учителей травля в большинстве случаев и развивается. Есть конечно сильные и мотивированные педагоги, но это редкость!

Исчезновение настоящей и полезной работы классного руководителя. Раньше от классного руководителя многое зависело. Раньше этот педагог знал класс изнутри.

Дети родителей — спонсоров школы.

Социальные сети как инструмент буллинга учащихся и учителей. Интернет-буллинг, фото-буллинг, видео-буллинг. В школе телефоны запрещают, чтобы дети не снимали буллинг учителей. Только телефоны детей отрезвляют учителей.

Деструктивная культура травли давно используется у взрослых, то есть у тех, кто вне школы. А дети и их учителя — это лишь продолжение нашего общества.

Использованная литература:

1. Smith, P. K., & Sharp, S. (Eds.). (1994). *School Bullying: Insights and Perspectives*. Routledge.
2. McClure, J. N. (2013). *Bullying: Causes, Effects, and Intervention*. Springer.
3. Иванова, Т. П. (2015). *Психологические аспекты школьного буллинга*. М.: Педагогика.
4. Петренко, С. И., & Огородникова, Н. А. (2017). *Буллинг в школах России: статистика и профилактика*. Журнал «Образование и общество», 7(4), 56-63.

5. Березина, М. С. (2019). *Законодательные инициативы по борьбе с буллингом в России*. Российская юстиция, 5(1), 45-52.
6. Голубева, Л. П. (2016). *Механизмы школьного насилия и буллинга в России*. Вестник Московского университета, Психология, 5(2), 112-118.
7. Емельянова, Т. И. (2018). *Антибуллинговые технологии в школьном образовании*. Санкт-Петербург: Наука.
8. Шмидт, А. М. (2020). *Социальные и психологические аспекты буллинга в школах*. Социология образования, 8(1), 34-41.
9. Ministry of Education of the Russian Federation. (2019). *Obzor situatsii s bulingom v rossiyskikh shkole*. [Report].
10. Aronen, K., & Kivimaki, M. (2012). *Bullying at school: Psychological and social effects*. Journal of Social Issues, 58(2), 249-266.
11. Мунарова Р. У., Юсупова С. З. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2022. – С. 276-279.
12. Saidapodshokhon Y. SCIENTIFIC AND OBJECTIVE OPINIONS ABOUT THE METHODS AND STAGES OF IMPROVING THE COMMUNICATION PROCESS OF THE TEACHER AND THE STUDENT, DEVELOPING PEDAGOGICAL COMMUNICATION, TRAINING TOLERANCE IN THE COMMUNICATION PROCESS ARE PRESENTED //Integration Conference on Integration of Pragmalinguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes. – 2022. – С. 21-23.
13. Махмудова С. ПОЧЕМУ МЫ ИСПЫТЫВАЕМ СТРАХ? //Journal of Contemporary World Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 29-35.
14. Махмудова С., Тангрикулова Р. ПРАВИЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 287-299.
15. Махмудова С. ЧТО ТАКОЕ ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЕГО ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКОВ //International Journal of scientific and Applied Research. – 2024. – Т. 1. – №. 2. – С. 80-103.